

O'ZBEKISTONDA TA'LIM SOHASIGA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA UNING ISTIQBOLLARI. FAN VA TA'LIMNING INTEGRATSION JARAYONLARI. (CHIZMACHILIK MISOLIDA)

Jovliyeva Orasta

Toshkent Davlat Pedagogika Unversiteti
Professional ta'lim fakulteti Magistratura bo'limi
"Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi" yo'nalishi
1-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14999346>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar, ularning mazmun-mohiyati va istiqbollari tahlil etiladi. Xususan, so'nggi yillarda rivojlanayotgan ta'lim tizimida fanlararo integratsiya jarayonining ahamiyati ochib beriladi. Chizmachilik fanini boshqa fanlar bilan integrativ yondashuv asosida o'qitishning samaradorligi va integrativ yondashuvning o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, texnik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni haqida yoritilgan. Maqolada integratsion o'qitish metodlarining nazariy va amaliy jihatlari, ularning o'quv jarayoniga tatbiq etilishi bo'yicha ilg'or tajribalar hamda kelajakdagi rivojlanish istiqbollari yoritiladi. Olingan natijalar fan va ta'lim integratsiyasi orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar bilan boyitiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim islohotlari, integrativ yondashuv, chizmachilik, fanlararo bog'liqlik, ta'lim sifati.

Annotation. This article analyzes the ongoing educational reforms in Uzbekistan, their essence, and future prospects. In particular, it highlights the importance of interdisciplinary integration in the rapidly developing education system of recent years. The effectiveness of teaching the subject of drafting (technical drawing) based on an integrative approach and its role in fostering students' creative thinking, technical knowledge, and skills are explored. The article discusses the theoretical and practical aspects of integrative teaching methods, their application in the educational process, and advanced experiences in this field, along with future development prospects. The obtained results are supplemented with practical recommendations aimed at improving the quality of education through the integration of science and education.

Keywords: educational reforms, integrative approach, drafting, interdisciplinary connection, education quality.

Аннотация. В данной статье анализируются проводимые в Узбекистане последовательные реформы в сфере образования, их сущность и перспективы. В частности, раскрывается значение

междисциплинарной интеграции в стремительно развивающейся системе образования последних лет. Рассматривается эффективность преподавания черчения на основе интегративного подхода, а также его роль в развитии креативного мышления учащихся, их технических знаний и навыков. В статье освещаются теоретические и практические аспекты интегративных методов обучения, их внедрение в образовательный процесс, передовой опыт в данной сфере, а также перспективы дальнейшего развития. Полученные результаты дополняются практическими рекомендациями, направленными на повышение качества образования через интеграцию науки и обучения.

Ключевые слова: образовательные реформы, интегративный подход, черчение, междисциплинарная связь, качество образования.

Bugungi kunda yurtimiz jadal suratlarda rivojlanmoqda. Shu rivojlanish bilan bir qatorda eng katta e'tibor ta'lim sohasiga berilmoqda. Shuningdek, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'z ma'ruzalaridan birida, davlat va jamiyat ravnaqini belgilab beruvchi quyidagi fikrlari pedagog sifatida bizni ruhlantirdi: "Atoqli ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning: "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir", degan hikmatli so'zlarini men qayta-qayta takrorlashdan charchamayman".

So'ngi yillarda masalaga mana shunday yondashuv ta'lim sohasidagi faoliyat mezoniga aylandi. Chindan ham, "agar biz ta'limni o'zgartirsak, ta'lim insonni o'zgartiradi. Inson o'zgarsa – butun jamiyatimiz o'zgaradi". Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar O'zbekistonda Uchinchi Renessansga poydevor bo'ladi. Shuning uchun hozirgi kunda mamlakatimizda uzluksiz ta'limni takomillashtirish, yoshlarimizni har tomonlama barkamol insonlar etib tarbiyalash, yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlashni tubdan yaxshilashga va ular uchun shart-sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi turdagi ta'lim maskanlari, xususan, Prezident maktablari, ijod maktablari, ixtisoslashgan maktablar faoliyati yo'lga qo'yildi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ta'lim sohasida keng ko'lamlil islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ta'lim sifatini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Bu islohotlarni o'rta maxsus ta'lim tizimi misolida oladigan bo'lsak, 2022-2026 yillarda umumiy o'rta ta'lim muassasalarini qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlash hisobiga 1,2 million o'quvchi o'rni miqdoridagi yangi quvvatlar yaratish kabi qator vazifasi qo'yildi. Bularning

barchasi shuni ko'rsatadiki, ta'lim sifatini oshirish bizning maqsadimiz va sharafli vazifamiz bo'lib qoladi. Prezidentimiz o'zining tabrik nutqida "Markaziy Osiyo ruhi" degan iboraga to'xtalib o'tdi. Xalqaro maydonda mintaqa nomidan yangi tashabbuslar ilgari surila boshlanganligi, ular jahon hamjamiyati tomonidan e'tirof etilayotganligi buning sababidir. Bunda, albatta, O'zbekistonning ham munosib o'rni bor. Darhaqiqat, O'zbekistonda ta'lim sohasida olib borilayotgan xalqaro hamkorlik so'nggi yillarda sezilarli darajada rivojlanib, mamlakatda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga moslashtirishga qaratilgan qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. 2024-yil 2-fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-54-son qarori bilan "Ta'lim sohasidagi loyihalar markazi" loyiha ofisi tashkil etildi. Ushbu markaz ta'lim sohasini isloh qilish bo'yicha chora-tadbirlar va istiqbolli tashabbuslarni ishlab chiqish, xalqaro tajribalarni tahlil qilish va samarali amalga oshirishni ta'minlash kabi vazifalarni bajaradi.

Mamlakat taraqqiyoti, rivojlanishi uchun muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan "O'zbekiston – 2030" strategiyasi qabul qilindi. Ushbu strategiya doirasida ta'lim tizimini isloh qilish, sifatli ta'lim-tarbiya berish va yetuk kadrlar yetishtirish bo'yicha sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda.

Ta'lim tizimida yangi yondashuvlar:

Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim tizimida yangicha yondashuvlar joriy etilib, ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarishga xizmat qilmoqda. Bu jarayonda xotin-qizlar ta'limiga alohida e'tibor qaratilib, ularning ta'lim olish imkoniyatlari kengaytirilmoqda.

Ta'lim sifatini oshirish bo'yicha rejalar:

Prezident Shavkat Mirziyoyev maktab ta'limini rivojlantirish va sifatini oshirishga oid rejalar taqdimoti bilan tanishdi. "O'zbekiston – 2030" strategiyasida ta'lim tizimi islohotlari eng birinchi vazifa etib belgilangan. Shunga muvofiq, bu soha ham umumiy, ham ixtisoslashtirilgan tarzda rivojlantirilmoqda.

O'zbekistonda ta'lim tizimi sohasidagi islohotlar davom etib, ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro maydonda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilgan. Ushbu islohotlar mamlakatning kelgusi taraqqiyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, yosh avlodning zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirish va yanada yaxshilash maqsadida YUNESKO va BMT kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, ta'lim sifatini oshirish va global ta'lim dasturlarini tatbiq etishga katta e'tibor qaratilmoqda.

2025-yil 4-fevral kuni Kuala-Lumpurda bo'lib o'tgan "Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda oliy ta'lim sohasidagi imkoniyatlar va tashabbuslar" mavzusidagi birinchi O'zbekiston-Malayziya ta'lim forumi ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga ko'tardi. Bundan tashqari, O'zbekiston va Ozarbayjon ta'lim vazirlari o'qituvchilar malakasini oshirish, ta'lim dasturlari va o'quv materiallarini ishlab chiqish, STEAM festivallari tashkil etish kabi sohalarda ham hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" imzoladilar.

Oliy ta'lim muassasalarida ham qator o'zgarishlar qilinmoqda, shu bilan birga O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Yaponiya, Koreya Respublikasi, Xitoy, Malayziya, Hindiston va Rossiya kabi davlatlarning nufuzli universitetlari bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik shartnomalari asosida faoliyat olib boryoganini misol qilishimiz mumkin. Globallashuv jarayonida oliy ta'lim sohasidagi xalqaro hamkorlik strategik ahamiyat kasb etib, xorijiy tajriba va yangi bilimlar o'zbek talabalari uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.

O'zbekiston xalq ta'limi tizimidagi ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o'rnatish va o'quvchi-yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistondagi ta'lim tizimi sohasidagi xalqaro hamkorlik mamlakatning ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ta'lim sifatini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu hamkorliklar natijasida o'zbek talabalari va o'qituvchilari uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda, ilmiy salohiyat oshirilmoqda va ta'lim tizimi global maydonda integratsiyalashmoqda.

Ta'limning integratsion jarayoni – bu turli fanlar, bilim sohalari va ta'lim bosqichlari o'rtasida o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash, ularni yagona tizim sifatida uyg'unlashtirish jarayonidir. Ta'lim jarayonini integratsion yondashuv muhim rol o'ynashini Howard Gardnerning quydagi so'zlaridan ham bilishimiz mumkin: "Nazariya va amaliyot bir-biridan ajralgan ta'lim faqatgina quruq ma'lumotlarni yodlashga olib keladi. Integratsiyalashgan ta'lim esa insonni fikrlashga o'rgatadi."

Ko'plab olimlarning izlanishlari va fikrlariga ko'ra, ta'lim integratsiyasi bilimlarni yaxlit tizim sifatida o'rganish, amaliyotda esa hayot bilan bog'lash va fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqur anglash imkonini beradi. Rus psixologi L. Vygotsky ta'lim jarayonida fanlar o'rtasidagi integratsiya inson ongining rivojlanishiga bevosita ta'sir qilishi haqida quyidagi fikrlarni ilgari

surgan: "O'quvchilar yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonida oldingi bilimlari bilan bog'liqlik hosil qiladi. Muloqot va hamkorlikda o'qitish orqali o'quvchilar bilimlarni tezroq o'zlashtiradi turli fanlar integratsiyasi orqali o'quvchilarda kompleks fikrlash shakllanadi, bu esa ularning ilmiy-ijodiy rivojlanishiga yordam beradi."

Ta'limdagi integratsiyon yondashuvning ijobiy tomonini H. Gardner "Ko'p intellekt nazariyasi" orqali ko'rishimiz mumkin. Amerikalik olim H. Gardner ta'limning integratsion jarayonlari haqida quyidagi fikrlarni ilgari surgan: "O'quvchilarning qobiliyatlari turlicha bo'lganligi uchun ta'lim bir yo'nalishda emas, balki ko'p qirrali bo'lishi kerak. Integrativ yondashuv o'quvchilarga o'z qobiliyatlariga mos yo'nalishda bilim olish imkoniyatini yaratadi. Musiqa, san'at, texnologiya, fan va matematika bir-biriga bog'liq holda o'qitilsa, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi ortadi."

Shu o'rinda, maktablarda chizmachilik fanini integratsion yondashuv asosida o'qitishni misol qilishimiz mumkin. Chizmachilik fanlarida integratsiya-bu chizmalarni chizish jarayonini diversifikatsiya qilish, darslarga qiziqishni uyg'otish va bolalar ishini yaxshilashga imkon beradigan turli xil vizual faoliyat turlarining o'zaro bog'liqligi. Albert Eynshteynning "Tasavvur bilimdan muhimroqdir. Chizmalar orqali inson tafakkur chegaralarini kengaytiradi" degan fikrini ham ortida katta ma'no yotadi. Bugungi kunda chizmachilik fanini bir qancha fanlar bilan birga bir biriga bog'lab o'qitilmoqda. Bu shakldagi ta'lim tizimi o'quvchi yoshlarni chizmachilik faniga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish va chizmachilik fanini qulay, oson va zamonaviy texnologiyalar bilan o'qitilishini ham ta'minlaydi. Chizmachilik fanlari algebra, geometriya, texnologiya, chizma geometriya va bugungi kunda eng rivojlanib borayotgan fanlardan biri kompyuter grafiasi 3D modellashtirish fanlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Chizmachilik fanida integratsiyaviy yondashuvdan foydalanishdan asosiy maqsad sub'ektiv yangi bilimlarni sintez qilishdan iborat bo'lib, integratsiya jarayonining bosh vazifasi-sub'ektiv yangi ilmiy bilimlarni sintez qilishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqishdan iborat. Chizmachilik fani integratsiyasi haqida pedagogika olimi Vladimir Talitsin "Chizmachilikni matematika, fizika va texnologiya fanlari bilan bog'lash o'quvchilarda muhandislik tafakkurini rivojlantirishning asosiy vositasidir", italyan dizayneri va pedagogi Bruno Munari "Chizma - bu fikrni ifodalashning eng aniq tili. Unda matematika, san'at va texnika birlashadi" va pedagogika bo'yicha tadqiqotchi M.

V. Krivenko "Chizmachilik ta'limi muhandislik, san'at va texnologiyaning o'zaro bog'liq ekanini tushunishga yordam beradi" kabi fikrlarni aytishgan.

Integratsion yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim modeli o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini o'stiradi, ularning kelajakda mehnat bozorida muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi va innovatsion tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ta'limda integratsion yondashuv o'quvchilarning ko'p qirrali bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv kelajak avlodning intellektual salohiyatini rivojlantirish, ularni amaliy jihatdan tayyorlash hamda innovatsion fikrlashni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Integratsion tashkil etilgan ta'lim modeli dunyo ta'lim tizimlarida keng qo'llanilmoqda va O'zbekiston ham bu yo'nalishda muhim islohotlarni amalga oshirmoqda. Integratsiya bugungi zamonaviy ta'limda muhim ahamiyat kasb etib, o'quvchilarga ko'p tarmoqli bilim olish, kreativ fikrlash va zamonaviy texnologiyalar bilan erkin va qulay ishlash imkoniyatini beradi. Ayniqsa, chizmachilik fanining texnika, san'at, texnologiya va shu kabi sohalar bilan bog'lanishi muhandislik va ijodiy kasblarga yo'naltirishda katta rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6600413>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-fevraldagi PQ-54-sonli qarori: "Ta'lim sohasidagi islohotlarni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". <https://lex.uz/docs/-6788002>
3. Xaitov A., Eshqulov M. "Ta'limda integratsion yondashuv: nazariya va amaliyot". Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2022.
4. Xalimov M. Chizmachilik darslarida yangi innovatsion texnologiyalarni qo'llash. - Xalq ta'limi jurnali. 2006. 3-son.
5. Xalimov M.K. Elements of student space imagination in the teaching of graphic sciences and methods of using it. // current research journal of pedagogics (ISSN -2767-3278) volume 03 ISSUE 02 Pages: 103-116 sjif impact factor (2021: 5. 714) oclc - 1242041055 metadata if - 8.145., -B.105. <https://masterjournals.com/index.php/crjp/article/view/753>
6. Mavlonov U., Sodiqov Sh., Yuldashev N. "Pedagogik innovatsiyalar va integrativ ta'lim" – Toshkent: Fan, 2021.
7. Jovliyeva O. Medhodology of teaching drawing with other subjects based on an integrative approach.-Web of teachers: Inderscience Research. 2025. <https://webofjournals.com/index.php/1/article/view/2997>

